

XIVA XONLIGI TARIXIHA OID AYRIM MULOHAZALAR

Jalilov Iskandar

Buxoro davlat universiteti, 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xiva xonligidagi ijtimoiy ahvol, har bir beklikda ichki notinchlik va birlashmaganligi sababli mustamlaka asoratiga tushib qolishi haqida qimmatli ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Fon Kaufman, Pyotr I, Muhammad Yusuf Bayoniy, O'zbekiston Respublikasi Markaziy Davlat arxivi fond, Man'ishloq, Toshkent va Oqmasjid, Mingbuloq, Said Muhammad Raximxon II.

Rossiya hukmdorlarini Pyotr I zamonasidan beri Xiva xonligini bosib olish to'g'risidagi fikr tark qilmasdan kelmoqda edi. Rossiya imperiyasi 1865-yilda Toshkentni, 1868-yilda Buxoro amirligini istilo qilganidan keyin Xiva ustiga yurishga qizg'in tayyorgarlik ko'ra boshladi. Buning uchun Rossiya hukumati Xiva xonligiga nisbatan turli-tuman bahonalar to'qishga, tuhmatlar uyushtirishga kirishdi. Shu bilan Xiva xonligini Rossiya davlati oldida gunohkor qilib ko'rsatish-ga urindi. Turkiston general-gubernatori va Turkiston harbiy okrugi bosh qo'mon-doni Fon Kaufmanning 1870-yil 25-martda Xiva xoniga Davlat Bushayev elchiligi orqali yuborgan maktubida «Urush uchun oxirgi vaqtlarda ko'plab bahonalaryig'ilib qolgan»¹, deb ta'kidlanadi. Shu bilan generalning maktubida Xiva xonligi ustiga bosqinchilik yurishini boshlashi uchun kifoya qiladigan bahonalar qayd qilinadi.

Bu bahonalar Rossiya imperiyasining qozoqlardan va O'rta Osiyoyerlaridan istilo qilingan yangi hududlari bilan Xiva xonligi yerlari oralig'idagi chegarasi va karvon yo'llari yuzasidan tushunmovchiliklari to'g'risidagi general-gubernatorning, Xiva xonini rus hukmdorligiga qarshi kurashga otlangan qozoq-larga yordam berishida va

¹ Туркестанский сборник, Т. 150 т. С. 110.

ularni bukurashga chaqirishda ayblashi to'g'risidagi, Mang'ishloq beboshlari tomonidan asir qilinib, Xiva xonligiga eltib sotilgan Rossiya fuqarolarining ozod qilinib qaytarilmaganligi, Rossiyadan qochgan xar xil isyonkor, qaroqchilarning Xiva xonligida bekinib, boshpana topishi gumonqilinishi to'grisidagi, Rossiyadan Buxoroga boradigan savdo yo'lida xivaliklar zakot undirish bahonasi bilan ularni talon-toroj qilayotganliklari to'grisidagi da'volaridan iboratdir. Xiva xonligida asirlikdagi rus fuqarolari to'g'risida Muhammad Yusuf Bayoniy asarida, «Hijratning ming ikki yuz sakson beshin-chisida (1868) Baxri Hazar (Kaspiy) konarida baliqchilik etib yurgan Rossiya fuqarolaridan ba'zilarini Mang'ishloq qozoqlaridan bir jamoa asir etib kelturub, Xivada sotmoq boshladilar. Ikki yil oradan o'tib, asirlar «yigirma birga yetdi»², deb yoziladi.

Kaufman yuqorida qayd qilingan maktubida asirlarning qaytarilishi to'g'ri-sidagi talabida, «Mening buyuk davlatimning baquvvat qo'llari gunohkorlarni qidirib topadi va gunohi uchun ularni qattiq jazolaydi... Bu talab ijrosining kechik-tirilishi bizning tinch qo'shnicilik munosabatimizga uzoq muddatga putur yetkazadi», deb xonga taxdid qiladi. Bu Rossiya hukumatining yaqin kelajakda Xiva xonligiga bosqinchilik yurishidan darak va bahona edi. Shunday ham bo'ldi. Tuhmatu taxdidlarga to'lib toshgan Kaufmanning bu maktubi xon hazratlari huzurida yig'ilgan kengashda barcha ulamoyu-umarolarga ma'lum qilindi. Kengashda «Ba'zilar, - deb yozadi Bayoniy, - asirlarni berib yuborishni xushla-dilar. Ba'zilar dedilar: «Agar asirlarni berib yuborsak, bizlarni xavfnok (qo'rqq) bo'ldi, deb bizga daler (dadil) bo'lurlar. Bas, oni bermagan avlodur (ma'qul)». Xon hazratlariga soniy (ikkinchisi) ma'qul tushub asirlarni bermay elchini qaytarib yubordilar»³.

Rossiya hukmdorlari Xiva xoniga taxdid soluvchi maktublar yo'llashlari bilan bir vaqtda, ya'ni 1860-yillar oxiri-1870-yillar bosh-larida ularning o'zlari Kaspiyning sharqiy tomonlariga xonlik hududining turli joylariga xavf tug'diruvchi harbiy

² *Муҳаммад Юсуф Байоний*. Шажарайи хоразмшоҳий. Т.: Камалак, 1991. 202-203-бетлар.

³ Ўзбекистон МДА, 125-И-фонд, 2-рўйхат, 296-иш, 16, 25-варақлар.

ekspeditsiyalar ham uyushtirdi. Rossiya askarlari Qandarli qudug‘i, Shohqadam degan joyga, Hakimota avliyosi atrofla-riga, Ko‘kto‘fa, Oqbuloq degan joylarga va xonlikning boshqa shimoli-g‘arbiy sarhadlariga kirib kelib qoraqalpoq , qozoq fuqarolariga, savdo karvonlariga ko‘pgina jabr-sitamlar, haqoratlar ko‘rsatganliklari to‘grisida O‘zbekiston Respublikasi Markaziy Davlat arxivi fondlarida mamlakat fuqarolaridan xon hazratlariga madad so‘rab bitilgan yuztacha arznoma saqlanmoqda. Rossiya hukmdorlari tomonidan Xiva xonligiga taxdid soluvchi bunday harakatlar to‘g‘risida tarixchi olim Hamid Ziyoyev asarida ham ko‘plab dalillar keltirilgan. Jumladan, Rossiya hukumati 1869-yili hozirgi Turkmanboshi shahrining o‘rnida polkovnik Stoletov rahbarligida harbiy istehkom barpo etdi. Bu istehkom turkmanlar va xonlik mustaqilligiga xavf tug‘dirdi. Stoletov Xiva xonligini bosib olish uchun qizg‘in tayyorgarlik ko‘ra boshladi. 1870- yil 24-martda Man‘ishloq manzilgohining boshlig‘i polkovnik Rukin harbiy qismi bilan adaylar qabilasi yerlariga borib qozoqlar bilan to‘qnashadi⁴. 1871-1872 yillarda rus askarlari xonlikning Chelak va Sariqamish degan yerlarida paydo bo‘lib xonlikka xavf tug‘dirdi. Toshkent va Oqmasjid tomondan rus qo‘shinlari xonlik chegarasidagi Mingbuloq qudug‘igacha kelganlar.

1872 -yil sentyabrida Mang‘ishloq va Chekishlar degan joydan chiqqan polkovnik Markozov (1700 kishilik askar, 14 to‘p bilan) turkmanlarning Nebittog‘ deb atalgan tog‘i tomon kelayotib yo‘lda Xivadan Atrek tomon kelayotgan savdo karvonini talab, ko‘p tuya va qo‘ylarini o‘lja olganlar. Bir rus harbiy qismi Xivaga boradigan yo‘llar sharoitini o‘rganish uchun Jamol qudug‘iga kelganda 600 kishilik Xiva otliqlari bilan to‘qnashadi. Bu to‘qnashuvda ruslar 150 tuyani qo‘lga tushirgan. Bunday dalillarni ko‘plab kelti-rish mumkin. Bularning barchasi, aslida, istilochilarning xonlikka bosqinchilik yurishini boshlashga bahona axtarish yo‘lidagi harakatlari va shu bilan bu yurish uchun olib borayotgan qizg‘in tayyorgarliklari edi. 1872-yil boshlarida Said Muhammad Raximxon II ning (1865-1910) tinchlik so‘rab Rossiyaga yuborgan

⁴ ЗиевХ. Туркистонда Россия тажовузи ва хукмироилигига карши кураш (XVIII-XIX аср бошлари). Т.: Шарк, 1998, 311-312-бетлар.

elchisi Rossiya hukumati vakillari tomonidan Peterburgga borishga ruxsat berilmasdan Orenburgdan orqaga qaytarib yuborilishi ham Rossiya hukmdorlarining Xivaga bosqinchilik yurishini boshlashga qat'iy bel bog'laganlaridan dalil edi.

Rossiya xukumatining Xivaga istilochilik xavfi kuchayib borayotgan og'ir bir paytda Muxammad Rahimxon Hindiston vitse-qirol Lord Norsbruk xuzuriga 1872-yili elchi yuborib, ruslar tahdidiga qarshi Angliyadan madad so'ragan bo'lsa ham, undan Angliya yordamiga umid qilmaslik to'grisida javob olgan edi⁵. Angliya tomonidan bunday javob bo'lishi muqarrar edi. Haqiqatan ham Angliyaning mustamlakachilik siyosati Rossiyaning bosqinchilik siyosati bilan hamohang edi⁶. Buning haqqoniyligi Lord Norsbrukning «Hindistondagi va O'rta Osiyodagi mahalliy hukmdorlar shuni yaxshi bilishlari kerakki, ular hech qachon Angliyani ham, Rossiyani ham aldab, bir-birlariga qarshi qo'ya olmaydilar» degan so'zidan ko'rinib turibdi. Albatta, qarg'a-qarg'aning ko'zini cho'qimaydi. Shunday qilib, mustamlakachi bosqinchilar qarshisida Xiva yakka qolgan edi. Shunday bir paytda, 1872-yil dekabrda Rossiya imperatori Aleksandr II ning 1873-yilning bahorida Xiva xonligi ustiga harbiy yurish qilish to'grisidagi buyrug'i chiqadi. Bunga asosan general Kaufman qo'mondonligida Xiva xonligining to'rt tomonidan harbiy harakatlar boshlanib ketdi. Bunga Turkiston, Orenburg va Kavkaz harbiy okruglari qo'shinlari tubandagi tarkibda ishtirok qildilar⁷.

Qayd qilish o'rinliki, Xivaga istilochilik yurishini boshlagan rus qo'shini miqdori to'grisida turlicha raqamlar mavjud bo'lsa ham ular oralaridagi farq katta emas. H.Ziyoyev asarida mazkur jadval keltirilishi bilan birga, harbiy yurishda qatnashganlarning soni 11 mingga yaqinligi va yana bir manbaning ko'rsatishicha, ularning jami 9 ming kishi bo'lganligi qayd qilinadi. Boshqa bir rus manbasida esa u 42 rota, 18 yuzlik kazaklardan va 40 ta to'pdan iborat ekanligi keltiriladi⁸. Xiva tomon

⁵ Ўзбекистоннинг янги тарихи. 1-китоб. Туркестон чор Россияси мустамлакачилиги даврида. Т.:Шарк, 2000. 139-бег.

⁶ Зиёев Ҳ. Ўш асар, 3 10-бег.

⁷ Макашев А.И., Исторический обзор Туркестана и наступательного движения в него русских. СПб., 1390, С. 314.

⁸ Ботт А. Материалы для истории службы и деятельности Туркестанских сапёр за 25 лет (1866-1891), СПб., 1897, С. 8-7.

Toshkent va Xo‘jand harbiy qismlar birlashmasidan iborat Turkiston qo‘shini general-mayor Golovachev qo‘mondonligida 12-martdan 13-martga o‘tar kechasi Jizzax yaqinidagi Qili arig‘idan o‘tadi⁹. U o‘z yurishini boshlab, Aristonbel tog‘iga yetganida, unga 6-8 martlarda Qazali va Perovskiyaning yo‘lga chiqqan polkovnik Golov boshchiligidagi otryadi 12-aprelda kelib qo‘shiladi¹⁰.

Jizzax harbiy qismida imperatorning knyaz Romanovski, Qazali harbiy qismida esa knyaz Nikolay Konstantinovich singari yaqin qarindoshlari ham bor edi. Xiva xonligining g‘arbiy tomonidan Ural viloyati harbiy gubernatori va Orenburg harbiy okrugi ekspeditsiya boshlig‘i general-leytenant Veryovkin boshchiligidagi Orenburg otryadi 26-martda Emba (Emba daryosi bo‘yida joylashgan) istehkomidan yo‘lga chiqdi. Bu otryad Orenburg, Uralsk va Orsk harbiy qismlaridan tuzilgan bo‘lib, ular martning 15 larida Emba istexkomida birlashgan edilar. Shunday qilib Embada general Veryovkin qo‘mondonligida 1600 kishidan iborat 9 rota, 1200 kishidan iborat 9 kazak yuzligi to‘plangan bo‘lib, ular ixtiyorida 12 ta to‘p (shundan 4 tasi mudofaa devorlariga qarshi otishga mo‘ljallangan mortir deb ataluvchi to‘p) va ashqoldashqolini (lash-lushlarini) ortishlariga qozoqlardan 5 ming tuya yollanilgan edi (xar bittasi oyiga 15 so‘mdan).

Veryovkin otryadi Perovskiyaning 1840- yilda tushgan ahvoliga uchramaslik uchun barcha chora-tadbirlarni ko‘radi. 2,5 oyga yetadigan oziq- ovqat, har 20 kishiga bittadan kigiz o‘tov olindi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Maqsud, B. (2021). Buxoro bozorlari. panjakent-2021. treasury of.
2. Beshimov, M. (2020). BERUNIY “QADIMGI XALQLARDAN QOLGAN YODGORLIKLAR” ASARINING AHAMIYATI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 6(2).

⁹ Колокольцев. Экспедиция в Хиву в 1873 году от Джеззаха до Хизы. Походный дневник-полковника. С.Пб., 1873. С. 1.

¹⁰ Макшеев А.И. Ўша асар, 314-бет.

3. Beshimov, M. (2021). ТАРИХ ЎҚИТИШ МЕТОДЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ТУРКУМЛАНИШИ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 6(6).
4. Beshimov, M. (2022). ABDULVAHID MUNZIM-ENLIGHTENED POET, STATE AND PUBLIC FIGURE. International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences, 2(6), 52-56.
5. Бешимов, М. К. (2022). MUNZIM ZAMONDOSHI AYNIIY XOTIRALARIDA: Beshimov Maqsud Komilovich, Buxoro tarixi kafedrasida o'qituvchisi, Buxoro Davlat Universiteti. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал, (6), 15-17.
6. Beshimov, M. (2022). MANG 'ITLAR DAVRIDA BUXORODA MADANIY HAYOT (me'morchilik, adabiyot va san'at). ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 20(20).
7. BESHIMOV, M. (2022). Amir Said Alimkhan and Young Bukhara residents. International Journal of Intellectual Cultural Heritage, 2(2), 78-83.
8. Beshimov, M. (2021). Mang'itlar davrida Buxoroda madaniy hayot. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 7(7).
9. Beshimov, M. (2022). ABDULVAHID MUNZIM-ENLIGHTENED POET, STATE AND PUBLIC FIGURE. International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences, 2(6), 52-56.
10. Rajabov, O. I. (2022). HISTORY OF FORTRESS OF MAKHMUD TOROBI. International Journal of Intellectual Cultural Heritage, 2(6), 50-54.
11. Rajabov, O. (2021). CHOR BAKR TARIXIY ME'MORIY MAJMUASI XUSUSIDA. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 8(8).
12. Iskandarovich, R. O. (2022). Historical Architectural Complex of the Chor (Pers. Four) Bakr Ensemble. Telematique, 6886-6890.
13. Rajabov, O. (2020). Qizbibi va Hazrat Bibi manzilgohlari muqaddas qadamjo sifatida. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 1(1).

14. Iskandarovich, R. O. (2022). Historical Architectural Complex of the Chor (Pers. Four) Bakr Ensemble. *Telematique*, 6886-6890.
15. ISKANDAROVICH, R. O. (2021). BUKHARA ISLAMIC SCHOLARS VIII-XII CENTURIES. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 1(4), 42-48.
16. Iskandarovich, R. O. (2022). Historical Architectural Complex of the Chor (Pers. Four) Bakr Ensemble. *Telematique*, 6886-6890.
17. Темиров, Ф., & Умаров, Б. (2021). БУХОРО АМИРЛИКДА ОИЛА, НИКОҲ ВА МЕРОС ҲУҚУҚИНИНГ АМАЛДА ҚЎЛЛАНИШИ. *Scientific progress*, 2(1), 1201-1207.
18. T. F., & UMIDA, X. (2022). PUBLISHING AND LIBRARY ACTIVITIES OF THE TURKESTAN JADIDS. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(1), 26-31.
19. Темиров, Ф., & Исломов, Д. (2021). САДРИДДИН АЙНИЙ–ЗАМОНДОШИ ФИТРАТ ҲАҚИДА. *Scientific progress*, 2(1), 1349-1354.
20. Темиров, Ф., & Халикова, Н. (2021). БУХОРО АМИРЛИГИДА ТАШҚИ СИЁСАТ ВА ДИПЛОМАТИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ТАРИХИДАН. *Scientific progress*, 2(1), 1276-1282.
21. Мухаммад Юсуф Баёний. Шажарайи хоразмшоҳий. Т.: Камалак, 1991.
22. Ўзбекистон МДА, 125-И-фонд, 2-рўйхат.
23. ЗиёевҲ. Туркистонда Россия тажовузи ва ҳукмроилигига қарши кураш (XVII-XIX аср бошлари). Т.: Шарк, 1998.
24. Ўзбекстоннинг янги тарихи. 1-китоб. Туркистон чор Россияси мустамла-қачилиги даврида. Т.:Шарк, 2000.